

ZAMONAVIY JAMIYAT TARAQQIYOTIDA AYOLLAR YETAKCHILIGINING O‘RNI VA IMKONIYATLARI: IJTIMOY-FALSAFIY YONDASHUV

Rustamova Ruxshona Ravshanbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti BT talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19254202>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy jamiyat taraqqiyotida ayollar yetakchiligining o‘rni va imkoniyatlari ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. XXI asrda globallashuv va innovatsion rivojlanish jarayonlari ayollarning ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy hayotdagi faolligini yanada oshirmoqda. Maqolada ayollarning strategik yetakchilik salohiyati, ularning jamiyat rivojiga qo‘shayotgan hissasi hamda gender tengligi masalalari yoritiladi. Shuningdek, O‘zbekistonda ayollarni qo‘llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, tadbirkorlik va davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ayollarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash siyosati jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida baholanadi.

Аннотация: В данной статье социально-философски анализируется роль и возможности женского лидерства в развитии современного общества. В XXI веке процессы глобализации и инновационного развития усиливают активность женщин в социальной, экономической и политической жизни. В статье рассматриваются стратегический лидерский потенциал женщин, их вклад в развитие общества, а также вопросы гендерного равенства. Кроме того, анализируются реформы, реализуемые в Узбекистане по поддержке женщин, защите их прав и интересов, расширению их участия в предпринимательстве и государственном управлении. В частности, политика всесторонней поддержки женщин, проводимая Президентом Республики Узбекистан Shavkat Mirziyoyev, рассматривается как важный фактор общественного развития.

Annotation: This article analyzes the role and opportunities of women's leadership in the development of modern society from a socio-philosophical perspective. In the 21st century, the processes of globalization and innovative development have increased women's participation in social, economic, and political life. The article highlights the strategic leadership potential of women, their contribution to societal development, and issues of gender equality. It also examines the reforms implemented in Uzbekistan aimed at supporting women, protecting their rights and interests, and expanding their participation in entrepreneurship and public administration. In particular, the policy of comprehensive support for women promoted by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev is evaluated as an important factor in the development of society.

Kalit so‘zlar: ayollar yetakchiligi, zamonaviy jamiyat, ijtimoiy-falsafiy yondashuv, gender tengligi, ijtimoiy faollik, ayollar huquqlari, jamiyat taraqqiyoti, strategik yetakchilik, davlat siyosati.

Ключевые слова: женское лидерство, современное общество, социально-философский подход, гендерное равенство, социальная активность, права женщин, развитие общества, стратегическое лидерство, государственная политика.

Keywords: women's leadership, modern society, socio-philosophical approach, gender equality, social activity, women's rights, social development, strategic leadership, public policy.

XXI asrda jamiyat taraqqiyoti yangi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jarayonlar bilan tavsiflanadi. Globallashuv, innovatsion texnologiyalar rivoji va demokratik qadriyatlarining mustahkamlanishi inson omiliga, xususan ayollarning jamiyat hayotidagi faol ishtirokiga bo'lgan e'tiborni yanada oshirmoqda. Zamonaviy jamiyatda ayollar nafaqat oilaning tayanchi, balki davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, ilm-fan va ta'lim tizimlarida ham muhim strategik yetakchi sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois ayollar yetakchiligi masalasi nafaqat ijtimoiy, balki falsafiy jihatdan ham dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan qaralganda, ayollar yetakchiligi jamiyatning barqaror rivojlanishi, ijtimoiy adolat va gender tengligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ayollarning bilim va salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Chunki ayollarning boshqaruv, tadbirkorlik va ijtimoiy hayotdagi faolligi jamiyatda muvozanat, hamkorlik va barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda ayollarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi ishtirokini kengaytirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada prezidentimiz, Shavkat Mirziyoyev shunday ta'kidlagan edi: “Biz ayollarimizni e'zozlash, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash, jamiyat va davlat boshqaruvida faol ishtirok etishi uchun barcha sharoitlarni yaratishni o'zimizning eng muhim vazifamiz deb bilamiz.”¹

Ayollar yetakchiligi masalasi qadimdan ko'plab mutafakkirlar e'tiborida bo'lgan. Sharq mutafakkiri Abu Nasr Forobiy: “Baxt-saodatga erishish yo'lida o'zaro yordam beruvchi kishilar jamoasi — fozil jamoadir. Bunday jamiyatda ayollarning ilm-ma'rifati fozil shahar poydevorini mustahkamlovchi asosiy kuchdir”².

Jamiyat taraqqiyotida bilimli va axloqan yetuk insonlarning o'rni muhimligini ta'kidlab, jamiyat boshqaruvida adolat va ma'naviyat asosiy mezon bo'lishi kerakligini qayd etadi. Bu qarashlar zamonaviy jamiyatda ayollarning bilim va ma'naviy salohiyati ham jamiyat rivojiga katta hissa qo'shishini ko'rsatadi. Shuningdek, buyuk ma'rifatchi Abdulla Avloniy ta'lim-tarbiya masalasiga katta e'tibor qaratib, jamiyat taraqqiyoti avvalo insonlarning bilim darajasi bilan bog'liq ekanini ta'kidlagan. Uning fikricha, jamiyatning rivojlanishi ayollarning ta'lim olishi va ma'rifatli bo'lishi bilan ham chambarchas bog'liq. Chunki ayol nafaqat shaxs sifatida, balki kelajak avlod tarbiyachisi sifatida ham jamiyat rivojida muhim rol o'ynaydi.

Falsafiy nuqtai nazardan, ayollar yetakchiligi — bu nafaqat huquqiy tenglik, balki jamiyatning intellektual salohiyatini to'liq yuzaga chiqarish demakdir. Malala Yusufzay aytganidek, “Bir bola, bir o'qituvchi, bir kitob va bir qalam dunyoni o'zgartirishi mumkin”³. Bu fikrning tub zamirida bilimli ayolning jamiyat yetakchi kuchiga aylanishi yotadi.

Ayol rahbarlar ko'pincha murosaga kelish va jamoada sog'lom muhit yaratishda ustunlikka ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar boshqaruvidagi loyihalar ijtimoiy himoya, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalariga ko'proq urg'u beradi.

Dunyo miqyosida ayollarning o'rni haqida gap ketganda, Britaniyaning afsonaviy bosh vaziri Margaret Tetcherning ushbu so'zlari yodga tushadi:

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. – 464 b.

² Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 48-b.)

³ Yousafzai M. I Am Malala (Men Malalaman). – New York: Little, Brown and Company, 2013. –4-b

“Agar biror narsani muhokama qilishni istasangiz — erkakka murojaat qiling, agar biror ishni sifatli bajarishni istasangiz — ayolga murojaat qiling”⁴. Margaret Tetcherning ushbu mashhur iborasi ayollarning jamiyatdagi o‘rnini belgilovchi ikki muhim omilni ochib beradi: aniqlik va ijrochilik mahorati. Dunyo miqyosidagi ko‘plab ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar shuni ko‘rsatmoqdaki, ayollar yetakchiligi ko‘pincha qog‘ozdagi rejalarini real voqelikka aylantirishda hal qiluvchi kuch bo‘lib xizmat qiladi. Psixologik nuqtai nazardan, ayollar “multitasking” ya’ni bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifani nazorat qilish va tafsilotlarga (detallarga) e’tibor berish qobiliyati bilan ajralib turadilar. Tetcher aytgan “ishni sifatli bajarish” tushunchasi aynan shu mas’uliyat bilan bog‘liq. Agar erkaklar ko‘proq global strategiyalar va umumiy yo‘nalishlar haqida bahslashishni afzal ko‘rsalar, ayollar o‘sha strategiyaning har bir kichik bo‘lagi qanday ishlashi kerakligiga diqqat qaratadilar. Muhokamalar ko‘pincha uzoq davom etishi va natijasiz yakunlanishi mumkin. Ayol yetakchilar esa ko‘proq pragmatik (amaliy) yondashuv tarafdoridirlar. Ular uchun jarayonning o‘zi emas, balki uning yakuniy mahsuli va jamiyatga keltiradigan foydasi muhimroq. Bugungi kunda jahon iqtisodiyotining eng murakkab bo‘g‘inlarida ayollarning muvaffaqiyat qozonayotgani ularning “gapdan ishga” tez o‘ta olish qobiliyati bilan izohlanadi. Yuqorida keltirilganidek, ayollarning tafsilotlarga e’tiborliliigi va “multitasking” qobiliyati hatto eng murakkab va xavfli soha — kosmonavtikada ham o‘z isbotini topgan.

1963-yilda Valentina Tereshkovaning koinotga uchishi insoniyat tarixida yangi sahifa ochdi. Bu voqea shunchaki parvoz emas, balki “ayol kishi koinotdagi og‘ir jismoniy va psixologik yuklamalarga bardosh bera oladimi?” degan savolga berilgan qat’iy javob edi. U o‘zining jasorati bilan ayol irodasining naqadar cheksiz ekanini butun dunyoga namoyish etdi. Bu yutug‘ ayollar yetakchiligi faqatgina ijtimoiy-siyosiy sohalar bilan cheklanmasligini anglatadi. Ayol kishining intellektual va irodaviy salohiyati yer yuzi chegaralaridan ham kengroq ekanini ko‘rsatdi. Bugungi kunda ayollarning yuqori texnologiyalar va kashfiyotlar sohasidagi faolligi aynan mana shunday jasoratli qadamlardan boshlangan.

Zamonaviy boshqaruv falsafasida ayollar yetakchiligi ko‘pincha “transformatsion yetakchilik” tushunchasi bilan bog‘lanadi. Bu uslub nafaqat buyruq berish, balki jamoani ruhan birlashtirish va har bir a‘zoning salohiyatini ochishga qaratilgani bilan ajralib turadi. Garvard universiteti professori Elis Igli o‘zining tadqiqotlarida ta’kidlashicha: “Ayol rahbarlar jamoada demokratik muhit yaratishga va qaror qabul qilishda hamkorlikka ko‘proq moyil bo‘ladilar”⁵. Bu esa bugungi murakkab globallashuv davrida tashkilotlarning barqarorligini ta’minlovchi asosiy omildir.

Ayollar yetakchiligi masalasini tahlil qilar ekanmiz, Sheril Sandbergning “Lean In” asaridagi konseptual qarashlariga to‘xtalib o‘tish joiz. Sandbergning fikricha, jamiyatda ayollar faolligini cheklovchi omillar nafaqat tashqi (tizimli va ijtimoiy), balki ichki (psixologik) to‘siqlar bilan ham bog‘liq. U ayollarni o‘z imkoniyatlariga nisbatan ishonchsizlikni yengishga va “stol atrofidan joy olishga”, ya’ni muhim qarorlar qabul qilinadigan jarayonlarda faol ishtirok etishga chaqiradi.

Falsafiy nuqtai nazardan, bu yondashuv ayol kishining jamiyatdagi o‘rnini faqatgina “berilgan huquqlar” doirasida emas, balki “shaxsiy mas’uliyat va tashabbus” sifatida talqin

⁴ Thatcher M. The Path to Power. – London: HarperCollins, 1995.-123-b

⁵ Eagly A. H. Female leadership advantage and disadvantage. Psychology of Women Quarterly, 2007. – 1-12-betlar.

etadi. Sandberg ta'kidlaganidek, ayollar ko'pincha o'z yutuqlarini omad yoki tashqi yordam bilan, erkaklar esa shaxsiy qobiliyat bilan bog'lashga moyil bo'ladilar. Shu bois, zamonaviy jamiyat taraqqiyotida ayollar yetakchiligini ta'minlash uchun nafaqat qonuniy kafolatlar, balki xotin-qizlarda o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik muhitni yaratish ham strategik ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy jamiyat taraqqiyotida ayollar yetakchiligi va ularning faol ishtiroki jamiyatning barqaror rivojlanishi, ijtimoiy adolat va gender tengligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ayollar bilim, salohiyat va strategik qaror qabul qilish qobiliyati bilan jamiyatning intellektual va ijtimoiy resurslarini boyitadi. Shu bois ularni qo'llab-quvvatlash, ta'lim olish va professional rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish nafaqat adolat tamoyili, balki jamiyatning uzoq muddatli taraqqiyoti uchun strategik zaruratdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. – 464 b.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: "Abdulla Qodiriy" nashriyoti, 1993. – 224 b.
3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 1992. – 160 b.
4. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP). O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash masalalari: Tahliliy hisobot. – Toshkent, 2023.
5. Eagly A. H. Female leadership advantage and disadvantage. Psychology of Women Quarterly, 2007. – 1-12-betlar.
6. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 48-b.)
7. Thatcher M. The Path to Power. – London: HarperCollins, 1995.-123-b
8. Tereshkova V.V. Vseleynaya — otkritiy okean! (Koinot — ochiq okean!). – Moskva: RT-Press, 2013.
9. Sandberg, S. Lean In: Women, Work, and the Will to Lead. – New York: Knopf, 2013.
10. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida. – Toshkent, 2019-yil 2-sentyabr, O'RBQ-562-son.
11. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023.
12. Yousafzai M. I Am Malala (Men Malalaman). – New York: Little, Brown and Company, 2013. –4-b